

Interpretación de letras en lenguaje de señas a través de imágenes utilizando redes neuronales convolucionales

M. A. Aguilar Cortés^{1*}, M. Aguilar Cortés², J. Robles Calderón³, A. Pérez López⁴, H. Vicenteño Rivera⁵

¹División de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II SN, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán Puebla., México. marco.ac@teziutlan.tecnm.mx,

²División de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II SN, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán Puebla., México, miguel.ac@teziutlan.tecnm.mx,

³División de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II SN, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán Puebla., México. jacobito.rc@teziutlan.tecnm.mx,

⁴División de Ingeniería en Informática, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II SN, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán Puebla., México. adriana.pl@teziutlan.tecnm.mx,

⁵División de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II SN, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán Puebla., México. hector.vr@teziutlan.tecnm.mx

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

Uno de los principales problemas que enfrentan las personas con discapacidad auditiva es comunicarse con el resto de la sociedad debido a que la mayoría de las personas desconoce el lenguaje de señas. La presente investigación muestra los resultados de haber desarrollado y entrenado una red neuronal convolucional con la finalidad de interpretar el abecedario en lenguaje de señas utilizando un modelo de predicción. Para lograr el objetivo, se desarrolló una metodología de seis etapas que inicia en la recolección de fotografías a través de un repositorio web y finaliza cuando la red neuronal compara una imagen y despliega en pantalla el valor de la letra interpretada. Después de realizar pruebas con diferentes elementos, se logró identificar el 80% de las letras evaluadas. Como trabajo a futuro se planea integrar el modelo a una aplicación móvil para interpretar las señas en tiempo real y no a través de fotografías.

Palabras clave: señas, red neuronal, intérprete

Abstract

One of the main problems faced by people with hearing disabilities is communicating with the rest of society because most people do not know sign language. This research shows the results of having developed and trained a convolutional neural network in order to interpret the alphabet in sign language using a prediction model. To achieve the objective, a six-stage methodology was developed that begins with the collection of photographs through a web repository and ends when the neural network compares an image and displays the value of the interpreted letter on the screen. After performing tests with different elements, it was possible to identify 80% of the letters evaluated. As future work, it is planned to integrate the model into a mobile application to interpret the signs in real time and not through photographs.

Key words: sign, neural network, interpreter.

Introducción

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Información Estadística y Geografía, aproximadamente 7 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad. Esto equivale al 5.69% de la población [1]. De ese porcentaje, más de dos millones de personas tienen problema para hablar, comunicarse y escuchar. Esto trae como consecuencia que la sociedad discrimine a este grupo de personas por no tener formas de comunicarse con ellos.

Los lenguajes tienen la virtud de proporcionarnos formas alternativas de pensar, comprender y relacionarlos con el mundo que nos rodea y de igual manera ampliarlo y modificarlo. El lenguaje brinda la posibilidad de relacionarse con otras personas y provee a los seres humanos de una herramienta de acceso de un modo diferente a un mundo que todas y todos conforman [2].

Con el objetivo de que las personas con algún tipo de discapacidad de habla o auditiva puedan entablar una conversación, se desarrolló un lenguaje de señas que les permite comunicarse con otros individuos, sin embargo, no les permite el mismo grado de comunicación e integración con el resto de la sociedad, sobre todo con aquellas que no conocen dicho lenguaje.

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una estrategia que permita utilizar las bondades con las que cuenta actualmente la tecnología para resolver problemas que afectan principalmente a las personas con discapacidad auditiva y de habla. Para eso, se propone trabajar con Machine Learning para lograr implementar un modelo de predicciones y lograr interpretar letras a través de imágenes de señas.

El Machine Learning se define como la práctica de programación de una computadora para aprender a partir de los datos existentes y que por medio de la industria 4.0 se integran las innovaciones con diferentes sectores sociales [3]. Un ejemplo es el área de las ciencias de la salud, donde se desarrollaron diferentes aplicaciones que permiten realizar un diagnóstico oportuno de algunas enfermedades, como por ejemplo del cáncer de seno en donde se han creado redes neuronales las cuales a partir de imágenes obtenidas de diferentes casos se pueden identificar amenazas potenciales de carcinoma, dando un diagnóstico más exactos y oportunos. Por otro lado, Machine Learning se ha aplicado con éxito en el área de las ciencias físicas, en el análisis de mecánica de fluidos [4] sobre la detección de diferentes manifestaciones cinético-dinámicos de un determinado fluido a partir de algunas alteraciones externas.

Esto significa que el uso de las redes neuronales es una herramienta que se utiliza para diferentes procesos del día a día en múltiples escenarios de la vida humana. Esto se ve representado en el desarrollo de aplicaciones que reconocen objetos, personas, animales o plantas a partir de una imagen [5]. Esto podría ayudar a interpretar elementos a los que no se tiene conocimiento, por ejemplo, una seña con la que se trate de comunicar algo.

Con relación a lo mencionado anteriormente la visión artificial ha realizado grandes avances en el proceso de identificación de caracteres en lenguaje de señas para una comunicación eficaz, realizando procesos estandarizados para la obtención de datos; sin embargo, una problemática a la cual se ve anclado es el pequeño sector al cual está dirigido, puesto que usar tecnologías que suponen el uso de programas de escritorio (es decir que sólo funcionen en un equipo de cómputo) hace que su alcance sea limitado [6]. Pensando en esta necesidad, se vislumbra realizar un proceso que tenga mejoras en cuanto al algoritmo, detección y muestra de resultados, utilizando un entorno web para que el alcance de este cometido pueda llegar a la mayor parte del territorio mexicano sin necesidad de depender de un programa alojado en un equipo de cómputo.

El artículo se divide en diferentes momentos, primero se propone una metodología de trabajo que permite planear como serán realizadas cada una de las actividades. Posteriormente se procede con la obtención de fotografías. Adicionalmente, se describe como se realiza la clasificación de letras. Después, se muestra el entrenamiento de la red neuronal convolucional para realizar predicciones con diferentes fotografías. Finalmente, se presentan los resultados y las conclusiones de la investigación.

Metodología

La metodología propuesta se divide en seis etapas para obtener el modelo entrenado y así realizar las predicciones de las letras. A continuación, se describen cada una de las actividades realizadas:

- Recolección de imágenes: los usuarios proceden a tomarse fotografías con un dispositivo móvil representando una seña o buscando ilustraciones en internet.
- Almacenamiento en el servidor: el usuario se registra en la plataforma y comienza a subir las fotos o imágenes obtenidas en el paso anterior. Es importante mencionar que, si el usuario cuenta con una webcam, la aplicación permite capturar fotos y almacenarlas directamente.
- Proceso de recolección de recursos: a través de un método recursivo, se obtienen todas las imágenes de todos los usuarios y se clasifican por letra en una carpeta en específico.
- Desarrollo y entrenamiento de la red neuronal convolucional: se procedió a codificar la red neuronal tomando en cuenta las imágenes obtenidas en el servidor.
- Modelo entrenado. Se obtuvo el resultado de entrenar el modelo, es decir, ya se encontraba listo para poder realizar predicciones de imágenes.

- Evaluación de imágenes e interpretación de resultados: se realizaron las pruebas con diferentes tipos de letras y verificar cuales son los principales factores que se encontraban para realizar una predicción correcta.

En la figura 1, se muestra el proceso que se realizado desde la recolección de imágenes hasta el proceso de realizar predicciones.

Figura 1. Metodología del entrenamiento de la red neuronal convolucional

Un punto importante para resaltar es que, al contar con pocas imágenes, se utilizó transferencia de aprendizaje. El concepto de Transfer Learning o transferencia de aprendizaje aplicado al proyecto consiste en que al no disponer de inicio de un conjunto grande de datos de imágenes asociados a letras o palabras utilizadas en el lenguaje de señas que permitiera generar un modelo más preciso a partir del entrenamiento tradicional de la red neuronal desde cero, se recurrió a una base de datos de conocimiento y a una red pre entrenada que se convirtió en el origen hacia otras tareas y capas destino de la red neuronal y lograr con ello mejorar el aprendizaje [7]. A partir de la reutilización de arquitectura que dispusiera de grandes volúmenes de datos de entrada para ser aplicados a escenarios diversos que utilizaran distintos conjuntos de datos para poder obtener clasificaciones más rápidas que requirieran de una menor carga o esfuerzo computacional [8].

Recopilación de imágenes y almacenamiento

El primer paso que se realizó en la investigación fue desarrollar una aplicación web que permitiera a los usuarios almacenar fotografías o imágenes donde se realiza una seña con las manos representando una letra del abecedario. Cuando el usuario se registra en la aplicación, se genera una carpeta donde se almacenarán las fotografías de cada uno de los caracteres que se registran en la base de datos. En la figura 2 se muestra cómo el usuario puede realizar el registro de las imágenes a través de una cámara web.

Figura 2. Almacenamiento de imágenes representando señas

También existe el método convencional el cual consiste en almacenar fotografías de diferentes fuentes (como de un celular o de internet) almacenarlo en la computadora. Esta forma es más sencilla debido a que se pueden cargar varias imágenes al mismo tiempo y a través de la cámara web solo es posible realizar el registro de una sola foto.

Proceso de recolección de recursos

Como parte del proceso de recolección a cada usuario se le crea una carpeta para almacenar todas sus fotografías. Posteriormente, se utiliza un método recursivo que permite obtener todas las imágenes y agruparlas en una carpeta por carácter para utilizarlas en el entrenamiento de la red neuronal. Este proceso facilita la recolección de información debido a que cualquier usuario puede alimentar el repositorio solo con un equipo con acceso a internet a través de un navegador web. En la figura 3 se muestra el contenedor donde se guardan cada una de las fotografías o imágenes agrupadas por caracteres.

Figura 3. Repositorio web para la recolección de imágenes

Descripción del desarrollo y entrenamiento

Al finalizar el agrupamiento de imágenes, se procedió a realizar el desarrollo y entrenamiento de la red neuronal. Para este procedimiento se utilizó como lenguaje de programación Python, las herramientas de Tensorflow y Keras para el desarrollo de la red neuronal y como entorno de desarrollo al Proyecto Jupyter Notebook (por cuestiones de la gestión de archivos, no se utilizó Google Colab).

En lo que respecta al desarrollo del modelo, se utilizó MobileNet V2 que es una red neuronal convolucional desarrollada por Google que se caracteriza por tener múltiples capas y millones de parámetros entrenados con

un conjunto de datos llamado Imagenet el cual contiene más de diez millones de imágenes clasificadas por categoría. Los parámetros de MobileNet permiten elegir modelos de tamaños adecuados en función del problema a resolver [9], lo cual es muy útil ya que en el proyecto que se describe se requiere una optimización con relación a la cantidad de recursos de los que se dispone y brinda también la capacidad para modificarla y adecuarla al proyecto [10].

La red MobileNet está preparada para recibir imágenes a color con un tamaño de 224x224 píxeles que genera una capa de clasificación SoftMax con mil y una neuronas. Además de las capas que tiene la red, se agregó una capa más para la clasificación de imágenes asociadas al lenguaje de señas. Esto se realiza con la finalidad de aprovechar el entrenamiento previo de la red MobileNet que no requiere de grandes volúmenes de datos o recursos informáticos y en algunos casos ya se puede utilizar directamente en las predicciones. Gracias a esta red, se logró obtener un resultado con las fotografías que habían cargado los usuarios dentro del repositorio. Finalmente, para el entrenamiento solo se entrena la última capa para la clasificación de las letras que se seleccionaron para las pruebas.

Resultados y discusión

Durante el desarrollo de esta investigación se aplicaron teorías y métodos para la extracción automática de datos contenidos en imágenes asociadas a la interpretación del lenguaje de señas mexicano. En este sentido se sabe que la visión de los seres humanos trabaja bajo un esquema de análisis, asociación y clasificación de imágenes y que la visión computacional busca replicar dicho proceso a partir del desarrollo de software y hardware avanzados [11].

Después de haber sometido todo el dataset de fotografías e ilustraciones obtenidos, en la figura 4 se muestran los resultados del entrenamiento del modelo a través de una gráfica de datos de pérdida (loss) y porcentaje de acierto (accuracy) que se obtuvieron al entrenar el modelo con un total de 50 épocas. Cabe mencionar que, por su comportamiento, no se llega a un underfit (falta de muestras para la identificación de patrones) ni tampoco a un overfit (no se generan las imágenes de manera idéntica). Posteriormente, se llevaron a cabo predicciones con diferentes imágenes para determinar las razones por las cuales no muestra un resultado correcto.

Figura 4. Resultados de precisión y pérdida del entrenamiento

Predicciones

En la figura 5 se muestran las imágenes que se utilizaron para realizar las predicciones iniciales. Las letras que se utilizaron fueron las primeras cinco del abecedario (A, B, C, D y E).

Figura 5. Imágenes seleccionadas para el primer entrenamiento

Los resultados obtenidos de las predicciones fueron un 40% acertado y un 60% no acertado, es decir, que solo dos predicciones fueron correctas (a y c) y las otras tres letras fueron incorrectas (b, d y e). Las imágenes se obtuvieron de cada uno de los usuarios que fue almacenando la información en el servidor. Posteriormente, se realizó otra predicción cambiando las letras b, d y e para tratar de identificar cuáles son las principales razones por las cuales no se identificaron. En la figura 6 se muestra el resultado de realizar la predicción de las primeras letras del abecedario.

```
from PIL import Image
import cv2

plt.figure(figsize=(15,15))
carpeta_predicciones = 'Predicciones/'
array_predicciones = os.listdir(carpeta_predicciones)
for i, nombrepred in enumerate(array_predicciones[:5]):
    plt.subplot(1,5,i+1)
    imagen = mpimg.imread(carpeta_predicciones + nombrepred)
    plt.imshow(imagen)
```

```
1/1 [=====] - 0s 35ms/step
A.png -> Predicción = 0
1/1 [=====] - 0s 37ms/step
B.png -> Predicción = 0
1/1 [=====] - 0s 35ms/step
C.png -> Predicción = 2
1/1 [=====] - 0s 38ms/step
D.png -> Predicción = 2
1/1 [=====] - 0s 35ms/step
E.png -> Predicción = 0
```

Figura 6. Resultado de la predicción de las primeras imágenes

Después de analizar los datos, se realizaron pruebas cambiando cada una de las letras que no se identificó. A continuación, se presentan los principales cambios que se realizaron a las imágenes para obtener un resultado positivo:

- Elegir una foto donde se visualice también a la persona
- Hacer la seña alejado de la cámara.
- Realizar la seña cerca de la cámara.
- Portar una prenda en el brazo.
- Mostrar solo la seña y no el brazo.
- Fotografía con baja resolución
- Fotografía con alta resolución.
- Imagen con fondo no tan colorido.

Segunda predicción

Con respecto a la figura 7, se puede mencionar que se obtuvo un 80% de efectividad, es decir, que, de las cinco letras, solo la e se identificó como letra a.

Figura 7. Imágenes seleccionadas para una última predicción

Los resultados de la última predicción realizada con los cambios aplicados a las imágenes se pueden observar en la figura 8.

```
from PIL import Image
import cv2

plt.figure(figsize=(15,15))
carpeta_predicciones = 'Predicciones/'
array_predicciones = os.listdir(carpeta_predicciones)
for i, nombrepred in enumerate(array_predicciones[:5]):
    img = cv2.imread(carpeta_predicciones + nombrepred)
    img = cv2.resize(img,(224,224))
    prediccion = modelo.predict(img.reshape(-1, 224, 224, 3))
    resultado = nombrepred + " -> Predicción = " + str(np.argmax(prediccion[0], axis=-1))
    print(resultado)
#0 - A, 1 - B, 2 - C, 3 - D, 4 - E

1/1 [=====] - 0s 35ms/step
A.png -> Predicción = 0
1/1 [=====] - 0s 37ms/step
B.png -> Predicción = 1
1/1 [=====] - 0s 35ms/step
C.png -> Predicción = 2
1/1 [=====] - 0s 38ms/step
D.png -> Predicción = 3
1/1 [=====] - 0s 35ms/step
E.png -> Predicción = 0
```

Figura 8. Resultados de la predicción de las últimas imágenes

Después de comparar los resultados de las predicciones, se puede comentar que, si se requiere que el modelo sea más confiable, se deben tomar en cuenta las características de la imagen de la seña. Es posible que la letra E no la haya identificado por cuestiones del color de la ropa de las personas que se fotografiaron, de la calidad de la imagen o de la posición incorrecta de la imagen. Por el contrario, la letra B y D fueron interpretadas correctamente por que las cámaras que se utilizaron fueron de mayor resolución, no hay fondo y fue más cerca que las anteriores. Este tipo de recomendaciones se deben tomar en cuenta con las predicciones de las demás letras para que la red neuronal interprete correctamente las letras. También se puede comentar que la red MobileNet V2 también ayudó de manera considerable a predecir la información. Es importante que, si se desea utilizar esta misma red para la predicción de otros modelos, solo se tome en cuenta la capa que será entrenada para no alterar el modelo que ya se encuentra previamente entrenado.

Trabajo a futuro

Actualmente, se pueden realizar predicciones trabajando directamente en el código de la red neuronal, es decir, que se deben tener conocimientos de programación para realizar la evaluación de las fotografías. El siguiente paso es integrar el modelo entrando a una aplicación web o móvil para que usuarios que no sean expertos puedan utilizar la herramienta con sus familiares, amigos y conocidos que tengan una discapacidad auditiva fomentando la integración con ellos. Para lograr esto, se tomarán en cuenta tecnologías como Mediapipe, una herramienta que permite la identificación en tiempo real de la actividad de las manos. De esta forma, se trabajará con la detección de movimientos para interpretar letras como la J, K, Q, X y Z y algunas señas básicas como saludos y expresiones que requieren ademanes.

Conclusiones

En la presente investigación se muestra una manera diferente de identificar señas a través de imágenes utilizando redes neuronales convolucionales. Los resultados indican un proceso muy estricto, es decir, que se deben cumplir aspectos para que la predicción sea exacta. Es necesario que toda la información que se obtiene tanto de fuentes de internet como del repositorio sea de buena calidad. Así mismo, deben tener buena iluminación. Otro aspecto es que la mano no este pegada al cuerpo y que este bien enfocada. De esta forma, los errores serán menores a la hora de realizar una predicción y el resultado será más certero.

Como se logra apreciar, las redes neuronales convolucionales son herramientas que aportan un gran beneficio a la sociedad. Si se cuenta con un modelo bien entrenado, se pueden obtener grandes resultados. Por ejemplo, interpretar el abecedario del lenguaje de señas de una manera correcta con el objetivo de formar palabras y comprender el mensaje que quiere ser transmitido por parte de personas que tienen problemas auditivos o de habla.

La importancia de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático como parte del desarrollo y aplicación de técnicas informáticas para dotar a las computadoras de habilidades propias de la inteligencia humana [12] fueron sin duda de vital importancia para el desarrollo de este proyecto ya que a partir de su implementación se logró el reconocimiento de patrones asociados al uso del lenguaje de señas mexicano, así como a la conformación de una base de datos de derivada de un proceso de Machine Learning de señas que cuentan con una interpretación de imágenes específicas. En este caso el aprendizaje automático busca una interpretación de imágenes a partir de casos conocidos [13].

Agradecimientos

A las personas que ayudaron en la recopilación de imágenes y a los alumnos que participaron en el desarrollo del proyecto.

Referencias

- [1] INEGI, «Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con discapacidad (Datos Nacionales),» 3 Diciembre 2021. [En línea]. Available: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_PersDiscap21.pdf.

- [2] M. E. Serafín de Fleischmann y R. González Pérez, «<https://www.conapred.org.mx/>,» [En línea]. Available: https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/DiccioSenas_ManosVoz_ACCSS.pdf. [Último acceso: 19 Enero 2022].
- [3] R. Russell, Machine learning: guía paso a paso para implementar algoritmos de machine learning con Python, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018.
- [4] S. L. Brunton, B. R. Noack y P. Koumoutsakos, «Machine Learning for Fluid Mechanics,» de Annual Review of Fluid Mechanics, Annual Review, 2020, pp. 477-508.
- [5] A. Cifuentes, E. Mendoza, M. Lizcano, A. Santrich y S. Moreno trillos, «Desarrollo de una red neuronal convolucional para reconocer patrones en imágenes,» Investigación y Desarrollo en TIC, vol. 17, nº 2, p. 7, 2019.
- [6] E. Mancilla Morales, O. Vázquez Aparcio, P. Arguijo, R. Á. Meléndez Armenta y A. H. Vázquez López, «Traducción del lenguaje de señas usando visión por computadora,» Research in Computing Science, vol. 148, nº 8, pp. 79 - 89, 2019.
- [7] D. Pérez Aguilar, R. Risco Ramos y L. Casaverde Pacherez, «Transfer learning en la clasificación binaria de imágenes térmicas,» Ingenius Revista de Ciencia y Tecnología, nº 26, pp. 71-85, 2021.
- [8] T. Phan, S. Sultana y T. G. Nguyen, «Q - TRANSFER: A Novel Framework for Efficient Deep Transfer Learning in Networking,» 16 Abril 2020. [En línea]. Available: <https://doi.org/10.1109/IACS.2019.8809114>. [Último acceso: 20 Febrero 2022].
- [9] A. Howard, M. Zhu, B. Chen, D. Kalenichenko, W. Wang, T. Weyand, M. Andreetto y H. Adam, «Cornell University,» 2017 Abril 2017. [En línea]. Available: <https://arxiv.org/abs/1704.04861>. [Último acceso: 25 Enero 2022].
- [10] O. A. Soto Orozco, A. D. Corral Sáenz, C. E. Rojo González y J. A. Ramírez Quintana, «Análisis del desempeño de redes neuronales profundas para segmentación semántica en hardware limitado,» ReCIBE. Revista electrónica de Computación, Informática, Biomédica y Electrónica, vol. 8, nº 2, 2019.
- [11] SYNnex Westcon-Comstor, «<https://digital.la.synnex.com/>,» 2017 Diciembre 2017. [En línea]. Available: <https://digital.la.synnex.com/que-es-la-vision-computacional>. [Último acceso: 17 Enero 2021].
- [12] E. Alpaydin, Introduction to Machine Learning, The MIT Press, 2020.
- [13] P. Harrington, Machine Learning in Action, Manning, 2017.